

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI
URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

“MINTAQANI IJTIMOIIY-IQTISODIY
RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB
MASALALARI” MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY ANJUMANI

2025
15-16-oktyabr

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI

“Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusida
Respublika ilmiy-amaliy anjumani
MATERIALLARI

15-16-oktabr, 2025-yil Urganch, O‘zbekiston

UO‘K: 332.1(082)

KBK: 65.04

M 52

“Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari [Matn]: konferensiya materiallari / jamoa. - Urganch: Khwarezm publication, 2025.- 692 b.

Respublika konferensiya materiallari tezislar to‘plamidan iborat bo‘lib, unda mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy jihatlari va yo‘nalishlari, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda ilm-fan va innovatsiyalarni o‘rni, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ekonometrik modellari, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni roli, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda xizmat ko‘rsatish va turizmni o‘rnini tadqiq qilish masalalariga oid materiallar kiritilgan.

To‘plam iqtisodiyot sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan yosh olimlar, tayanch doktorantlar, mutaxassislar, mustaqil izlanuvchi va magistrilar uchun mo‘ljallangan.

Mas’ul muharrirlar:

i.f.d., prof. Abdullayev I.S.

Tahrir hay’ati:

**i.f.d., prof. Ruzmetov B.R.,
i.f.d., prof. Doschanov T.D.,
i.f.d. dots. Islamutdinov V. F.,
dots. Rahimov T. J.,
i.f.n. Yadigarov M.,
i.f.n. Avezov B. K.,
dots. Gulmanov M. A.,
PhD. Palvaniyazov A. A.,
PhD. Atayev J. E.,
PhD. Ibodullayev D. I.,
dots. Yusubov I. I.,
PhD. Qo‘ziboyev B. H.,
PhD. Axmedov Sh. Q.,
PhD. Nasretdinova F. A.**

Taqrizchilar:

**i.f.d., prof. Xatamov O. K.
i.f.d., prof. Xudayberganov D. T.**

ISBN: 978-9910-599-37-8 ©“Khwarezm publication” MChJ nashriyoti, 2025-y.

© “Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1) 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-son

2) To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.05.2024 yildagi PF-71-son farmoni

3) Техов а.в. Факторы развития промышленных предприятий удк: 330.331 Ббк: 65.05

4) Dr. Patrick N. Allitt Emory University. The Industrial Revolution. Published by: The great courses, Corporate headquarters, 4840 westfields boulevard, suite 500 Chantilly, virginia 20151-2299. 2014 Smithsonian Institution

5) Легкая промышленность как важнейшая отрасль производства товаров народного потребления российская таможенная академия (россия, г. люберцы)

EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI

Qurbanov Feruz Baxramovich

UrDU, Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar fakulteti stajor-o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada eksport salohiyatini oshirishning iqtisodiy asoslari tahlil qilinadi. Jahon iqtisodiyotida raqobatbardoshlikni kuchaytirish, tashqi savdo balansini barqarorlashtirish va milliy ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-quvvatlash orqali eksport hajmini kengaytirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Tadqiqotda xorijiy mamlakatlar tajribasi va O‘zbekiston eksport siyosati misolida samarali iqtisodiy mexanizmlar ko‘rib chiqilgan. Xulosa sifatida, eksport salohiyatini oshirish mamlakatning barqaror iqtisodiy o‘sishiga, yangi ish o‘rinlari yaratishga va investitsion jozibadorlikni kuchaytirishga xizmat qilishi ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: eksport, iqtisodiy salohiyat, tashqi savdo, raqobatbardoshlik, eksport siyosati, iqtisodiy mexanizmlar.

Аннотация. В статье рассматриваются экономические основы повышения экспортного потенциала. Освещены теоретические и практические аспекты расширения объема экспорта за счет укрепления конкурентоспособности, стабилизации внешнеторгового баланса и поддержки национальных производителей. На основе анализа зарубежного опыта и экспортной политики Узбекистана выявлены эффективные экономические механизмы. В заключение отмечается, что развитие экспортного потенциала способствует устойчивому

экономическому росту, созданию рабочих мест и повышению инвестиционной привлекательности страны.

Ключевые слова: экспорт, экономический потенциал, внешняя торговля, конкурентоспособность, экспортная политика, экономические механизмы.

Abstract. This paper analyzes the economic foundations of enhancing export potential. Theoretical and practical aspects of expanding export volume through strengthening competitiveness, stabilizing the foreign trade balance, and supporting national producers are discussed. The study reviews effective economic mechanisms based on the experience of foreign countries and Uzbekistan's export policy. The conclusion emphasizes that strengthening export potential contributes to sustainable economic growth, job creation, and increased investment attractiveness.

Keywords: export, economic potential, foreign trade, competitiveness, export policy, economic mechanisms.

Global iqtisodiyotning integratsiyalashuvi sharoitida eksport faoliyati milliy iqtisodiy o'sishning eng muhim drayverlaridan biri hisoblanadi. Eksport mamlakatning tashqi savdo balansini yaxshilaydi, valyuta tushumlarini oshiradi, investitsiyalarni jalb etadi va raqobatbardosh ishlab chiqarishni rivojlantiradi. Shu bois, eksport salohiyatini oshirish masalasi har bir davlat uchun strategik ahamiyatga ega bo'lib, u iqtisodiy siyosatning markazida turadi.

Jahon savdo tashkiloti (WTO) va BMTning savdo va rivojlanish konferensiyasi (UNCTAD) ma'lumotlariga ko'ra, global eksport hajmi so'nggi o'n yillikda 4 barobar oshgan, bunda xizmatlar va yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar eksportining ulushi sezilarli darajada ortgan. Bunday sharoitda eksport salohiyatini oshirish nafaqat ishlab chiqarish hajmini kengaytirishni, balki iqtisodiy tizimni modernizatsiya qilishni ham talab etadi.

Shu nuqtai nazardan, ushbu tezisda eksport salohiyatini oshirishning iqtisodiy asoslari, shakllanish mexanizmlari va xalqaro tajribadagi samarali yondashuvlar tahlil qilinadi.

Eksport salohiyati — bu mamlakatning mavjud resurslari, ishlab chiqarish quvvatlari, texnologik imkoniyatlari va tashqi bozor talabiga mos mahsulot yoki xizmatlarni eksport qilish qobiliyatidir⁴⁵. Iqtisodiy nazariyada eksport salohiyati mamlakatning taqqoslama ustunlik (D. Rikardo) va raqobatbardoshlik nazariyalari (M. Porter) bilan bevosita bog'liq.

⁴⁵ SH.SH.Shodmonov, B.D.Xajiyev, R.A.Yusupov "Iqtisodiy taraqqiyot jadallashuvi" O'quv qo'llanma. - Toshkent-2021; «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2021 -336 b

D. Rikardo ta'limotiga ko'ra, mamlakatlar o'zlarida ishlab chiqarish xarajatlari nisbatan past bo'lgan tovarlarni eksport qilish orqali umumiy farovonlikni oshiradi. Porterning "milliy raqobatbardoshlik rombi" modeliga ko'ra esa, eksport salohiyatini oshirish uchun davlat infratuzilma, innovatsiya, ta'lim va korxonalarining tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini qo'llab-quvvatlashi lozim.

Shuningdek, zamonaviy yondashuvlarda eksport salohiyati institutsional sifat, ishbilarmonlik muhiti, investitsion jozibadorlik va logistika infratuzilmasi bilan ham chambarchas bog'liq omil sifatida qaraladi. Demak, eksport faqat ishlab chiqarish hajmi bilan emas, balki iqtisodiy tizimning samaradorligi va tashqi bozorlarga integratsiyalashish darajasi bilan belgilanadi.

Dunyo mamlakatlari eksport salohiyatini oshirish uchun turli mexanizmlardan foydalanmoqda⁴⁶. Masalan:

Janubiy Koreya eksportga yo'naltirilgan industrializatsiya siyosatini amalga oshirib, texnologik ishlab chiqarishni davlat tomonidan subsidiyalash orqali jahon bozorida yetakchi o'rin egalladi.

Germaniya yuqori sifatli texnologiyalar, mashinasozlik va kimyo sanoatida innovatsion eksport modelini shakllantirdi.

Xitoy esa eksportni rivojlantirishni "arzon ishchi kuchi innovatsion transformatsiya" modeli asosida amalga oshirib, so'nggi 20 yilda jahon eksportining 15 foizini egalladi.

Singapur va Birlashgan Arab Amirliklari xizmatlar, logistika va moliyaviy eksport tarmoqlarini rivojlantirish orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlagan.

Ushbu tajriba shuni ko'rsatadiki, eksport salohiyatini oshirishda institutsional muhit, texnologik yangilanish, mehnat unumdorligi va xorijiy investitsiyalarni jalb etish hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Eksport salohiyatini oshirishning iqtisodiy mexanizmlari

Eksport salohiyatini oshirishning iqtisodiy mexanizmlari davlatning tashqi iqtisodiy siyosatini amalga oshirishda muhim o'rin tutadi. Bular qatoriga moliyaviy, institutsional, ishlab chiqarish-texnologik, tashqi iqtisodiy, makroiqtisodiy hamda marketing mexanizmlari kiradi.

Birinchi, moliyaviy mexanizmlar — eksport kreditlari, sug'urtasi, subsidiyalar va soliq imtiyozlari orqali ishlab chiqaruvchilarni rag'batlantirishni nazarda tutadi. Masalan, rivojlangan davlatlarda Eksportni qo'llab-quvvatlash

⁴⁶ Wei Wang, Hao Ma "Export strategy, export intensity and learning: Integrating the resource perspective and institutional perspective" *Journal of World Business*, Volume 53, Issue 4, 2018, Pages 581-592

agentliklari (Export-Import Bank, UK Export Finance) eksportchilar uchun qulay moliyaviy shart-sharoit yaratadi.

Ikkinchidan, institutsional mexanizmlar eksport faoliyatini tartibga soluvchi qonunlar, shartnomalar va xalqaro kelishuvlar tizimiga asoslanadi. Bu yoʻnalishda “yagona eksport oynasi” tizimi, bojxona tartiblarini soddalashtirish va xalqaro standartlarni joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Uchinchidan, ishlab chiqarish va texnologik mexanizmlar eksportni yuqori qoʻshilgan qiymatli mahsulotlar asosida rivojlantirishni taʼminlaydi. Innovatsion texnologiyalar, klasterlar va sanoat kooperatsiyasi eksportning raqobatbardoshligini oshiradi.

Bundan tashqari, tashqi iqtisodiy va marketing mexanizmlari yangi bozorlarni oʻzlashtirish, milliy brendni shakllantirish va raqamli marketing vositalaridan foydalanish orqali eksport geografiyasini kengaytiradi.

Eksport salohiyatini oshirish barqaror iqtisodiy rivojlanish maqsadlariga (SDG 8, 9 va 17) toʻliq mos keladi. Bu jarayon nafaqat ishlab chiqarishni koʻpaytirish, balki resurslardan oqilona foydalanish, ekologik toza texnologiyalarni joriy etish va ijtimoiy farovonlikni oshirishni ham nazarda tutadi⁴⁷.

Masalan, “yashil eksport” (green export) yoʻnalishida energiya tejoychi texnologiyalar, ekologik toza mahsulotlar va qayta tiklanuvchi energiya sohalari eksporti jahon bozorida yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Bu esa eksport siyosatini barqarorlik tamoyillari bilan uygʻunlashtirish zaruratini koʻrsatadi.

Eksport salohiyatini oshirish mamlakatning iqtisodiy oʻsishi, investitsion jozibadorligi va tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omildir. Jahon tajribasi shuni koʻrsatadiki, eksportni samarali rivojlantirish quyidagi shartlarga amal qilishni talab etadi:

- Eksport siyosatini innovatsion va diversifikatsiyalangan yoʻnalishda olib borish;
- Raqamli infratuzilma va xalqaro elektron savdoni rivojlantirish;
- Eksport kredit agentliklari va sugʻurta mexanizmlarini kuchaytirish;
- Tadbirkorlik muhitini yaxshilash va byurokratik toʻsiqlarni qisqartirish;
- “Yashil eksport” konsepsiyasini milliy strategiyalarga integratsiya qilish.

Umuman olganda, eksport salohiyatini oshirishning iqtisodiy asoslari samarali ishlab chiqarish, raqobatbardosh mahsulotlar, ilgʻor texnologiyalar va barqaror tashqi savdo siyosatini talab etadi. Ushbu yoʻnalishdagi izchil islohotlar mamlakatlarni jahon iqtisodiy tizimida mustahkam oʻrin egallashga, shuningdek, iqtisodiy oʻsishning barqaror va inklyuziv modelini shakllantirishga xizmat qiladi.

⁴⁷ Xiao Feng, Yongjin Wang & Laixun Zhao “Export Capacity Constraints and Distortions”(2022)

MUNDARIJA

1-SEKSIYA. MINTAQANI IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY JIHATLARI VA YO‘NALISHLARI		
1.	Абдуллаев И.С. Минтақа иқтисодиётини барқарор ривожлантиришда инвестициялар салоҳиятини ошириш	4
2.	Ruzmetov B. Современные проблемы устойчивого развития региона	9
3.	Norqobilov N.N. Hududiy iqtisodiyotning barqaror rivojlanish omillari va mexanizmlari	15
4.	Raximov T.J. Mintaqa eksport salohiyatidan foydalanishning hozirgi holati	20
5.	Rahmonov R.N. Mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda transport tizimining o‘rni va ahamiyati	25
6.	Ibadullayev E.B. Mintaqaviy eksport siyosatini takomillashtirishda infratuzilmaning roli	30
7.	Anvarxonov A.J. Рейтинг международных целей устойчивого развития среди СНГ	34
8.	Daliyev A.SH. Функциональная взаимосвязь основных факторов комплексного развития территорий в контексте жилищной инфраструктуры	38
9.	Ibragimov N.N. Agrar sektorni rivojlantirishning oziq-ovqat taminotini ta'minlashdagi o‘rni	42
10.	Madraximova Sh.B. Xorazm mintaqasining ijtimoiy-iqtisodiy barqaror-ligini va iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash	47
11.	Жаббаров К.Й. Циклик тебранишларни давлат томонидан тартибга солиш усулларини такомиллаштириш	50
12.	Ramazanov S.Sh. Mintaqada ekologik-iqtisodiy tizimlardan samarali foydalanish yo‘nalishlari	55
13.	Nurullayev B.B. Mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalarning tutgan o‘rni	59
14.	Ozodova F.Z. Xorazm viloyatida tashqi bozorlarga integratsiyalashuvi-ning hozirgi holati va o‘rni	63
15.	Sharipov R. Paxta to‘qimachilik klasterlarining hududiy rivojlanishini baholash	66
16.	Rasulov J.K. Mintaqaviy sanoat infratuzilmasini rivojlantirishda iqtisodiy mexanizmlarning tahlili	72
17.	Saidov S. Mintaqada agrar sohada investitsiya salohiyatini yuksaltirish omillari	77
18.	Masharipov S.F. Mintaqada sanoatni diversifikatsiya qilishda investitsiya siyosatining roli	82
19.	Ismoilov T.P. Mintaqani barqaror rivojlantirishda paxta-to‘qimachilik	88

	klasterlarini shakllantirishning ijtimoiy-iqtisodiy zaruriyati	
20.	Kobilova Z.B. Mintaqalarda bandlik siyosati va mehnat resurslaridan samarali foydalanish masalalari	92
21.	Qosimov B.S. Hududiy rivojlanishda xalqaro moliya institutlari va xorijiy investitsiyalarning ahamiyati	97
22.	Qobulov O., Yoqubov G'. Mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda sanoat korxonalari iqtisodiy o'sishga ta'sir etuvchi omillar	101
23.	Matkarimov I.B. Mintaqada oziq-ovqat barqarorligini ta'minlashda agrokimyo xizmatlarini rivojlantirishning dolzarbliligi	104
24.	Ermetov A.I. Mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning roli	108
25.	Matkarimov F.B. Mintaqada to'qimachilik sanoatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish	114
26.	Qurbanov F.B. Eksport salohiyatini oshirishning iqtisodiy asoslari	118
27.	Abdullayeva Z.S. Mintaqada maxsus iqtisodiy zonalar faoliyatini rivojlantirish imkoniyatlari	122
28.	Rustamova S.A. The Urban-Rural Economic Divide in Uzbekistan: Causes and Policy Gaps	126
29.	Nabiyev G'.A. Sanoat tarmoqlarining ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda investitsion faoliyatning o'rni	130
30.	Karimov J.K. Davlat iqtisodiyot xavfsizligiga xavflar va tahdilar	134
31.	Saidova O'.R. The relationship between import taxes and other macroeconomic indicators in the economic development of Uzbekistan	138
32.	Yaqubova Y.R., Odilbekova X.J. Elektr va gaz sarfini tejashda transport vositalarini rivojlantirishning ahamiyati	144
33.	Saurova I.I. Mintaqada qishloq xo'jaligini rivojlantirishda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash ahamiyati(Xorazm viloyati misolida)	147
34.	Zoirov G'.T. Mintaqalarning ijtimoiy salohiyati va uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	153
35.	Durumov T.G'. Mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda bandlik infratuzilmasining ahamiyati	158
36.	Kadirov S.Y. Mintaqada klasterlar samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari	162
37.	Ahmedova N.F. Xiva xonligida ilmiy-adabiy muhitni rivojlanishida iqtisodiy omillarning o'rni	166
38.	Matyakubova M.M. Xiva xonligida moliya boshqarmasi, xazina ishlariga mas'ul lavozim egalari va ularning faoliyati	170
39.	Kadirbergenova Sh.U. Mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida qishloq xo'jaligi salohatidan foydalanish mexanizmlarining ahamiyati	174

40.	Raxmonov S. Mintaqa iqtisodiyotida tarkibiy o'zgarishlarni asosiy xususiyatlari	179
41.	Saidov J.N. Demografik o'sish muammolar va yechimlar	184
42.	Turayev O.K. Mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishda iqtisodiy salohiyatni o'rni	186
2-SEKSIYA. MINTAQANI IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA ILM-FAN VA INNOVATSIYALARNI O'RNI		
43.	Matyoqubova D.O. Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo'nalishlari	191
44.	Raximov T.J. Eksport salohiyatidan samarali foydalanishning ilg'or xorijiy davlatlar tajribalari va mexanizmlari	196
45.	Xojiyeva N.D. IT klasterlar orqali hududiy iqtisodiy faollikni oshirish mexanizmlari	205
46.	Daliyev A.SH. Теоретические основы комплексного развития территорий в контексте жилищной инфраструктуры	210
47.	Norqobilov N.N. Hududiy rivojlanishda innovatsion texnologiyalar va raqamli iqtisodiyotning roli	214
48.	Raxmonova F.M. Mintaqa sanoat korxonalarini jozibadorligini oshirishda marketing strategiyasining shakllari	219
49.	Madaminov S.K. Mintaqaviy nomutanosibliklarni o'rganishning nazariy asoslari	222
50.	Aliyeva G.I. Mintaqada innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishning strategik yo'nalishlari	226
51.	Matjonov B.R. Qishloq xo'jaligida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari	230
52.	Nasretdinova F.O. Mintaqada atrof-muhitni muhofaza qilishda aholi ijtimoiy mas'uliyatini shakllantirish muammolari va yechimlari	234
53.	Qobulov O.O'., Sobirova M. Mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning innovatsion yondashuvlar asosida xususiy tibbiyot muassasalari infratuzilma faoliyatini yaxshilash omillari	241
54.	Abdikarimova Z.B. Texnoparklar va innovatsion klasterlarni rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklikning o'rni	244
55.	Rustamova S. Why Does Uzbekistan Struggle to Diversify Its Economy Beyond Cotton and Gold?	250
56.	Xalimov J.Sh. Raqamli iqtisodiyot sharoitida yangi turdagi logistika va yetkazib berish xizmatlari boshqaruvining metodologik asoslari	254
57.	Djabbarova Z.S. Mintaqada Oliy ta'lim tizimida ilmiy tadqiqotlar samaradorligini oshirish	258
58.	Abdikarimova Z.B. Raqobat ustunligi va marketing miks strategiyalari asosida qishloq xo'jaligi mahsulotlarining raqobatbardoshligini ta'minlash yo'llari	261

59.	Eshchanova S. Raqamli iqtisodiyot sharoitida nostandart bandlikning rivojlanish tendensiyalari	266
60.	Yo'ldosheva S.Z. Mintaqani barqaror rivojlantirishda Start – ap loyihalarining tutgan o'rni	269
61.	Xushvaqto'v J.SH. Makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni prognozlashda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish	273
62.	Islomov B.B. Iqtisodiyotda inson kapitali xususan mehnat bozori va uning ahamiyati	277
63.	Egamberdiyeva M.K. Yashil iqtisodiyotni moliyalashtirishda ilg'or xorijiy davlatlar tajribasi	281
64.	Normetova D.A. Mintaqa raqobatbardoshligini ta'minlashda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatidan samarali foydalanish yo'llari	284
65.	Yusubboyeva D.Q. Inson kapitalidan samarali foydalanish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi	286
66.	O'rozov A.O. Худудларни иқтисодий ривожланиш курсаткичларини эконометрик таҳлил қилишдаги янги илмий ёндашувлар	292
67.	Saidov J.N. Demografik o'sish xorij tajribasi	299
3-SEKSIYA. MINTAQANI IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI		
68.	Ibragimov N.N. Agrar sektor mahsulotlari yetishtirish jarayon-larini ekonometrik modellashtirish	304
69.	Muhammadiyeva Y.Y. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tadqiq etishda ekonometrik modellardan samarali foydalanish masalalari	306
70.	Raximov Z.T. Xorijiy to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar, pul massasi va bandlikning toshkent shahri yalpi hududiy mahsuloti o'sishiga ta'siri: 2011–2024-yillar uchun empirik tahlil	309
71.	Raximov T.J. Mamlakat eksport salohiyati oshirish mezonlari va ko'rsatkichlaridan samarali foydalanish yo'nalishlari	313
72.	Islamutdinov V.F. Mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning entropiya modellari	319
73.	Namazov G.SH. Ekonometrik tahlilda intellektual prognozlash metodlari	323
74.	Daminova B.E. Методы эконометрического моделирования показателей туризма в Кашкадарьинской области	328
75.	Ataboyeva K.R. Milliy statistika tizimidagi islohotlarni chuqurlashtirish imkoniyatlari	332
76.	O'rozov A.O. Hududlarni iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlarini ekonometrik taxlil qilishning zamonaviy vositalari	335
77.	Madaminov S.K. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi	340

	nomutanosibliklarni statistik-ekonometrik baholash	
78.	Allamberganov X.A. Tashqi savdo salohiyatining rivojlanish ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlashtirish istiqbollari	343
79.	Mirzamurodov O.S. Iqtisodiy o'sish nazariyalari va modellarini aholining farovonligiga ta'siri	347
80.	Hazratqulov Sh.B. Case-study: Xizmat ko'rsatish sohasidagi investitsiya risklarini minimallashtirish bo'yicha tahlil va natijalar	351
81.	Samandarov O.A. Kvant regressiya modeli yordamida energiya xavfini iqtisodiy o'sishga ta'sirini baholash	356
82.	Abdikarimova Z.B. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun xos raqobatbardoshlik mezonlari	359
83.	Eshmatov D.A. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishda prognostik modellashtirishning nazariy yondashuvlari	362
84.	Rustamov J.R. Ekonometrik modellar asosida inson kapitaling mintaqa iqtisodiy rivojlanishiga ta'sirini baholash usullari	368
85.	Ismoilov D.I. Surxondaryo viloyatida 2010-2024 yillardagi yalpi hududiy mahsulotining statistik tahlili	372
86.	Bo'riyev S.N., Qilichova M.A. Mintaqa iqtisodiyotini innovatsion rivojlantirishda xorijiy investitsiyalaridan samarali foydalanishning ekonometrik modellari	376
87.	Niyozov M. Mintaqada sanoat ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish darajasini baholash ekonometrik modellari	379
4-SEKSIYA. MINTAQANING IJTIMOIIY-IQTISODIIY RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIIY TADBIRKORLIKNI ROLI		
88	Ruzmetov D.I., Saidov M.D. Kichik biznes va tadbirkorlik subektlarini moliyaviy resurslar bilan ta'minlashdagi muammolar va unlarni bartaraf etish yo'llari	386
89	Masharipova M.A., Saparov A.A. Mintaqada kichik va o'rta biznesni rivojlantirish mexanizmlari	389
90	Otaxonova D.M. Marketing strategiyasining turlari, shakllari va ularning mintaqa savdo korxonalarining jozibadorligini oshirishdagi ishtiroki	394
91	Matjonov B.R. Mamlakat oziq-ovqat xavfsizligi ta'minotida dehqon va fermer xo'jaliklarining o'rni	399
92	Yakubov S.R. Fundamental and theoretical basis of taxation of individual entrepreneurship and freelance activity	404
93	Maxmudov N.K. Hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish va aholi daromadlarini oshirish mexanizmlari	411
94	Salayeva B.K. Xizmatlar sohasida kichik biznes sub'ektlari raqobatbardoshligini oshirish tizimini ishlab chiqish	416
95	Atajanova G.M. Kichik biznes va bozor infratuzilmasi asosida	421

	hududiy iqtisodiyotni modernizatsiyalash istiqbollari	
96	Masharipova M.B. Mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning o'рни	424
97	Sobirova O. Mintaqa iqtisodiyotining rivojlanishida savdo tarmog'ining o'рни va ahamiyati	429
98	Ruzmetova I.Y. Xorazm viloyati iqtisodiyotida kichik biznesning o'рни	434
99	Nabiyev G'.A. Mintaqa iqtisodiyotida sanoat tarmoqlarining ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda korxonaning iqtisodiy salohiyati	439
100	Abduvohidov N.R. Хизмат кўрсатиш соҳасида яширин иқтисодиёт улушини қисқартиришда рақамлаштиришнинг ўрни	445
101	Ibrayimova D.A. Mintaqada oziq-ovqat mahsulotlarining chakana savdosida xaridorlar loyalligini oshirish	450
101	Toshpulatov B.R. Chakana savdo tashkilotlarining rivojlanish omillari	453
102	Vaisov D.I. Mintaqada kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishi tahlili (Xorazm viloyati misolida)	457
103	Narmetova D.A. Kichik biznesning innovatsion salohiyati va uning mintaqaviy raqobatbardoshlikdagi ahamiyati	460
104	Bekbergenov G'. Mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda tadbirkorlikdagi islohotlar	462
105	Ruzmetov SH.T. Xorazm viloyati misolida "yashil" ish o'rinlarini yaratishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati	465
106	O'rozov A.O. Ta'limga yashil investitsiyalarni jalb qilish	470
107	Erkinov M.D., Ochilova M.N. Raqobatli bozorda soliqlarning talab va taklif egri chiziqlariga ta'siri	477
5-SEKSIYA. MINTAQANING IJTIMOIIY-IQTISODIIY RIVOJLANTIRISHDA XIZMAT KO'RSATISH VA TURIZMNI O'RNI		
108	Maxmatqulov G'.X. Ichki savdo tizimini rivojlantirish yo'llari	482
109	Baxtiyorov Sh.Sh. Mintaqada tarmoqlararo klasterlarni shakillantirish omillari	485
110	Djumabayeva SH.X. Mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida turizmning o'рни	489
111	Berdiyev B.S. Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida turizm va xizmat ko'rsatishning o'рни	494
112	Achilova F.K. Mintaqada xizmatlar sektorini raqamli texnologiyalar orqali samarali rivojlantirish mexanizmlari	497
113	Daminova B.E. Optimal methods and concepts for developing tourism in the Kashkadarya region	501
114	Turayev O.K. Mintaqada mehmonxonalar faoliyatini rivojlanishining evolutsiyasi	503
115	Sharipova B.B. Xorazm viloyatida transport xizmatlari ko'rsatishni	506

	rivonlantirishning ustuvor yo‘nalishlari	
116	Matyusupov B. Raqamli marketing funksiyalari va ulardan turizmni rivojlantirishda foydalanish yo‘llari	513
117	Kurbanova O.T. Enhancing the competitiveness of service sector enterprises in the region	517
118	Xalilov S.Sh. Mintaqalarda turizmni strategik rivojlantirishning targeting konsepsiyasi va uning tarkibiy tuzilmasi	520
119	Yaxshimuratova A.G‘.Turizmni rivojlantirishda raqamli marketingning roli	524
120	Ro‘zimova X.M. Mehmonxona xo‘jaligida inson resurslarini boshqarish tizimi	528
121	Tilovmurodov D.F. Sarguzasht turizmining mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi innovatsion imkoniyatlari	530
122	Kobilova Z.B. Hududiy ijtimoiy tenglikni ta‘minlash va hududiy farqlarni kamaytirish siyosati	534
123	Bo‘riyev Sh. Hududlarda xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirishning xorijiy tajribalari va ulardan foydalanishning asosiy yo‘nalishlari	539
124	Otabayeva S.M. Turizmda gidlarning kommunikatsiya aloqalarini rivojlantirish yo‘nalishlari	543
125	Atamuratova L.O. Turizmda kadrlar qo‘nimsizligining asosiy sabablari	546
126	Ahmadova Sh.M. O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish tamoyillari va barqaror turizm integratsiyasi	550
127	Hazratqulov Sh.B. Xizmat ko‘rsatish tarmoqlarida investitsiyalarni jalb qilishda xorij tajribalari	553
128	Xalimov J.Sh. Logistika va yetkazib berish xizmat ko‘rsatish korxonalarini faoliyati samaradorligini oshirishning tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	558
129	Ismoilov F.R. Tovar-xom ashyo birjasi orqali narx barqarorligini ta‘minlash: Xorazm viloyati amaliyoti asosida tahlil	562
130	Matniyozov M. O‘zbekistonda destinatsiya marketing tashkilotlarini rivojlantirishda ijtimoiy media tarmoqlarining ahamiyati	567
131	Ermetova I.T. Mintaqada xizmatlar sohasini rivojlantirishning o‘ziga xos jihatlari	572
132	Ibrayimova D.A. Mintaqada oziq-ovqat mahsulotlari chakana savdosini rivojlantirishning o‘ziga xos jihatlari	577
133	Mayliyeva S.S. Mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda xizmat ko‘rsatish sohasini takomillashtirish orqali aholi daromadlarini oshirish masalalari	580
134	O‘rinova D.B. Mintaqa iqtisodini rivojlantirishda ziyorat turizmi samaradorlik ko‘rsatkichlarini oshirish	583

135	Karimova O.O. Raqamli marketing platformalari klassifikatsiyasi va ularning funksional imkoniyatlari	588
136	O‘runboyeva S.A. Parametrik sug‘urta: uning ishlash mexanizmi va taklif etayotgan imkoniyatlari	592
137	Sobirova X.I. Madaniy-turistik klasterlarda barqaror rivojlanish strategiyasini ta‘minlashda davlat-xususiy sherikchiligining ahamiyati	596
138	Egamberdiyev O. The role of service and tourism in the socio-economic development of the Khorezm region	600
138	Jumaniyazov Q.A. “O‘zmilliybank” AJda kreditga layoqatlilik darajasini baholash usullari va natijalari	603
139	Kadamov M.O. Xorazm viloyati turistik imijini shakllantirishda brend logotiplarini modernizatsiya qilishning ustuvor yo‘nalishlari	608
140	Masharipov A.J. Xorazm viloyatining turistik destinatsiyasining jozibadorligini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (akt) ahamiyati	613
141	Botirova M. Agrosanoat mahsulotlarini yetishtirish va sotishni rivojlantirishda raqamli marketing texnologiyalaridan foydalanish	618
142	Ro‘ziboyeva Z.U. Xizmat ko‘rsatish sohasida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	623
143	Zaripova M. Turistik klaster doirasida hamkorlik shakllari	627
144	Quramboyeva A. Turizm xizmatlar bozorida turistik klasterlarning roli va ularning hududiy iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri	630
145	Yaqubov A. G‘. Raqamli iqtisodiyotni hududiy boshqaruv tizimlariga integratsiya qilish strategiyasi	633
146	Duschanov A.SH. Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda imij tushunchasi yondashuvlari va ularning asosiy yo‘nalishlari	635
147	Мирзаева И.Э. Иқтисодиётда саноат салоҳияти ва самарадорлигини баҳолаш усуллари бўйича назарий қарашлар	638
148	O‘rinboyev U.O. Agroklastlar faoliyati samaradorligini oshirishning ustuvor yo‘nalishlari	644
149	Yaqubov T. G‘. O‘zbekiston farmaseftika tarmog‘ining iqtisodiy barqarorligi va uni oshirish yo‘llari	650
150	Duschanov A.SH. Mintaqa imijni oshirish strategiyasi	652
151	Раджабов Б.М. Шаҳар инфратузилмасини ривожлантиришда иқтисодий трансформацияни аҳамияти	655
152	Odamboyev O. R. Uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatishni innovatsion rivojlantirishda xorij tajribasi	659
153	Salaeva L. U. Methodological aspects of innovation regional development research	661
154	Мирзаева И.Э. Минтақаларда саноат самарадорлигини иқтисо-	666

	дий-статистик усуллар орқали баҳолашнинг ҳудудий жиҳатлари	
155	Ражабов Б. М. Рақамлаштирилган инфратузилмани шакллантириш назарияси	671
156	Ҳақубов А. Ғ'. Рақамли иқтисодийотни ҳудудий бoшқарув тизимларига интеграция қилиш стратегияси	675
157	Одамбойев О. Р. Уй-joy коммунал хо'jalikларни инновация ривожлантиришнинг имитация модели	677
158	Ҳақубов Т. Ғ'. Маҳаллий фармацевтика корхоналарининг рентабельлик кo'рсаткичларини таҳлил қилиш ва ошириш yo'llари	681

**ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI**

**“Mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari”
mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani
MATERIALLARI**

15-16-oktabr, 2025-yil Urganch, O‘zbekiston

Nash.lits. №211573

Bosishga ruxsat etiladi: 08.10.2025

Bichimi 60 x 84^{1/16}. “Times New Roman”
garniturada raqimli bosma ustida chop etildi.

Shartli bosma tabog’i 40,2. Adadi 100. Buyurtma № 25-10

Тел: (33) 701 12 00, (99) 564 63 20

“Khwarezm publication” MCHJ nashriyoti.

220502, Urganch t. Zargarlar mahallasi Marvarid ko‘chasi 8-yo‘lak 4-uy.

“Khwarezm travel” bosmaxonasida chop etildi.

Urganch t. Zargarlar mahallasi Marvarid ko‘chasi 8-yo‘lak 4-uy.